

ISSN: 2737-8152

مجلة القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة و مفهرسة، تعنى با لدراسات الاجتماعية و القانونية و الاقتصادية، تصدر عن معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية.

العدد 12، السنة الرابعة، الفصل الأول 2024

محمد العوفي و إيمان المرزكيوي
السيطرة العسكرية على
السلطة السياسية في
الجزائر:

تقييم بين الشعبوية
والنيوباترمونيالية

السيطرة العسكرية على السلطة السياسية في الجزائر: تقييم بين الشعبوية والنيوباترمونيالية

MILITARY CONTROL OF POLITICAL POWER IN ALGERIA: AN ASSESSMENT BETWEEN POPULISM AND NEOPATRIMONIALISM

محمد العوفي

دكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، المغرب

إيمان المرزكيوي

باحثة في الدراسات القانونية والسياسية
جامعة محمد الخامس-الرباط، المغرب

مجلة القانون و المجتمع

العدد 12، السنة الرابعة، الفصل الأول سنة 2024

العوفي، محمد & المرزكيوي، إيمان. (2024). السيطرة
العسكرية على السلطة السياسية في الجزائر: تقييم بين الشعبوية
والنيوباترمونيالية. مجلة القانون و المجتمع، 48(12)، 71.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10647176>

السيطرة العسكرية على السلطة السياسية في الجزائر: تقييم بين الشعبوية والنيوباترمونيالية

الملخص:

تناقش هذه الدراسة مقومات الهيمنة العسكرية على السلطة السياسية في الجزائر، منظورا إليها انطلاقا من مفهومي الشعبوية والنيوباترمونيالية اللذين طبعا السلوك السياسي للنخبة العسكرية الجزائرية، على مستوي الخطاب والممارسة، وهي تصرف أحقيتها بالاستفراد بالسلطة دون غيرها من باقي النخب السياسية، وكذلك في فرض حالة من القبول الطوعي عند السياسيين لما توزعه عليهم من سلطات سياسية وظيفية، وامتيازات اقتصادية يغلب عليها الطابع الريعي.

محمد العوفي

دكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، المغرب

إيمان المرزكيوي

باحثة في الدراسات القانونية والسياسية
جامعة محمد الخامس-الرباط، المغرب

السياسية، وكذلك في فرض حالة من القبول الطوعي عند السياسيين لما توزعه عليهم من سلطات سياسية وظيفية، وامتيازات اقتصادية يغلب عليها الطابع الريعي.

انتهت الدراسة إلى أن نجاح العسكرية السياسية في الجزائر، وإخفاق كل محاولات تمدينها، ارتبط كثيرا بالطابع العدائي الذي وسم الخطاب السياسي لنخبها العسكرية، وهي تكيل العداء والإقصاء لكل مشروع سياسي إصلاحي ساع لمنافستها على السلطة أو تجريدتها منها، وقد عززت خطابها الشعبوي بنمط زبائني في إدارة شؤون السياسة والاقتصاد، وتوزيع منافعها وعوائدها، في كل ما تعلق بالمناصب السامية والامتيازات المالية والوظيفية، سواء على سلك الضباط أو على الدائرين حولها من السياسيين والأمنيين والاقتصاديين وكبار المسؤولين البيروقراطيين والإداريين. وفي ظل الظروف السابقة، يبدو من العسير على النخب المدنية في الجزائر الوصول إلى السلطة السياسية أو حتى المنافسة عليها، لأن ذلك يتطلب إعادة بناء الدولة على أساس شرعية التمثيل السياسي بدل شرعية السلاح العسكري التي قامت عليه منذ حصولها على الاستقلال في العام 1962.

الكلمات المفتاحية: الجيش، السلطة السياسية، الشعبوية، النيوباترمونيالية، الجزائر.

MILITARY CONTROL OF POLITICAL POWER IN ALGERIA: AN ASSESSMENT BETWEEN POPULISM AND NEOPATRIMONIALISM

ABSTRACT

This study examines the components of military domination of political power in Algeria, based on the concepts of populism and neopatrimonialism that have marked the political behaviour of the Algerian military elite, both in discourse and in practice. It asserts its legitimacy by monopolising power, thereby sidelining other political elites. In addition, it imposes a voluntary acceptance on politicians of political and functional authorities, as well as economic benefits tinged with a rentier character.

The study concludes that the success of political militarisation in Algeria, and the failure of all attempts to modernise it, are largely linked to the hostile nature that has marked the political discourse of its military elite. This elite regards as enemies any reformist political project seeking to compete with it for power or to take it away. Its populist discourse reinforces a clientelist model in the management of political and economic affairs, and in the distribution of advantages and benefits, whether among officers or among politicians, security officials, economists and senior bureaucrats and administrators. In these circumstances, it seems difficult for Algeria's civilian elites to gain access to political power, or even to challenge it. This would require a reconstruction of the state based on the legitimacy of political representation rather than the legitimacy of military force that has prevailed since independence in 1962.

Mohamed EL OUAFI

PhD in Political Science and
International Relations
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez, Morocco

iman EL MARZKIOUI

PhD student in legal and political
studies
Mohammed V University – Rabat,
Morocco

Keywords: Army, Political power, Populism, Neopatrimonialism, Algeria.

مقدمة

ممثلة في جيش الحدود، الذي كان مرابطاً على الحدود المغربية والتونسية³، لاحتكار السلطة السياسية في اللحظات الأولى للاستقلال وإلى غاية اليوم. مرت السلطة السياسية المحتكرة من طرف السياسيين في الجزائر ببعض التحولات الجزئية؛ حيث انتقلت من حكم عسكري مباشر، يتربع فيه أحد ضباط الجيش على رأس السلطة في منصب رئاسة الجمهورية، إلى "حكم عسكري من وراء ستار مدني" بداية من العام 1999، لجأ إليه الجيش لمواجهة الاتهامات الداخلية والخارجية التي حملته مسؤولية العشرية السوداء التي تلت تدخله

³ - عبارة عن وحدة عسكرية من جيش التحرير، تأسست على الحدود الجزائرية-المغربية عن طريق كل من العربي بن مهيدي وعبد الحفيظ بوضوف وآخرين في سياق تنفيذ توصية مؤتمر الصومام لعام 1956 المتعلقة بضرورة إنشاء مراكز التدريب وللاستقبال وتنظيم اللاجئين على الحدود الشرقية والغربية، لاستغلال التعاطف الذي أبدته السلطات المغربية مع جيش التحرير الجزائري. يعود الفضل الكبير في هذه الوحدة إلى بوضوف الذي عمل جاهداً على توسيع قاعدة الانخراط في الوحدة، بما في ذلك تجنيد الأبناء المتعلمين من العائلات الجزائرية المحتكة بالمغرب، سواء منها القاطنة على الحدود، أو المستقرة في مدينة وجدة المغربية. وفي أعقاب تشكيل أول حكومة مؤقتة للجزائر في 1958، تقرر إنشاء قيادة للأركان واحدة على الحدود الشرقية، وأخرى على الحدود الغربية تحت قيادة هواري بومدين، لكن الخلافات التي برزت بين قادة الثورة داخل جبهة التحرير الوطني والحكومات المؤقتة المتعاقبة استدعت تدخل القادة العسكريين لجيش التحرير والمجلس الوطني للثورة، الذين قرروا في اجتماعهم الذي انعقد في طرابلس بين 1959/12/16 و1960/01/18 إنشاء هيئة الأركان العامة لجيش التحرير على الحدود المغربية، وأسندوا رئاستها إلى هواري بومدين. انظر:

منير صغيري، تطور جيش الحدود من النشأة إلى غاية ميلاد هيئة الأركان (1960-1957)، *المجلة التاريخية الجزائرية*، المجلد 7، العدد 1 (2023)، ص. 631-652.

عسكرة السلطة السياسية¹، أو مرادفها "تحكم النخبة العسكرية في النخبة المدنية" كاصطلاح شائع في دراسات العلاقات المدنية-العسكرية²، هي السمة المميزة لنمط السلطة السياسية في الجزائر، وهي ليست وليدة تحولات حدثت في صيرورة بناء الدولة، وإنما يؤرخ غالباً لترسخها في حقبة مقاومة الاستعمار الفرنسي، عندما نجح التيار العسكري في فرض هيمنته على التيار السياسي المدني داخل جبهة التحرير الوطني منذ تأسيسها في العام 1954، فأل له الاستفراد بوضع التوجهات والاستراتيجيات الكبرى لفعل المقاومة في شقه العسكري. في ظل هذا الوضع، لم يكن مفاجئاً تقدّم زمرة من العسكريين،

¹ - من أبرز التعاريف التي قدمت لمفهوم العسكرة Militarisation نورد تعريف أريتا هولمبيرغ Arita Holmberg نقلاً عن الباحثين ابراهيم اسعدي وراشد محمد عبد الله النعيمي، في قولها: العسكرة السياسية هي قوة تأثير الجيش على القرار السياسي والحياة العادية للمجتمع، إلى الحد الذي يتمكن فيه من التحكم في السياسة والمجتمع، ويشرعن تحكمه كضرورة يملها الحفاظ على الأمن القومي. انظر:

ابراهيم اسعدي وراشد محمد عبد الله النعيمي، العسكرة: مقارنة نظرية تأسيسية، مركز الجزيرة للدراسات، فبراير 2022، شوهد في 2023/08/13، متوفر على: <https://2u.pw/3bL5TeT>

² - Samuel Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 1957. Douglas Bland, *A Unified Theory of Civil-Military Relations, Armed Forces and Society*, vol. 26, no. 1, (1999), pp.7-25. Peter Feaver, *Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 2003.

الدولة والأمة في حقبة الاستقلال في الجزائر، معتبرين أن الطابع الثوري الذي خيم على هذه المرحلة أهل مؤسسة الجيش أكثر من غيرها من المؤسسات السياسية والإدارية والاجتماعية الأخرى لاحتكار السلطة السياسية⁶. لم تكن المقاربتان البحثيتان السابقتان الوحيدتان اللتان ناقشتا ظاهرة عسكرة السلطة السياسية وآليات استقرارها في الجزائر، بل تعددت هذه المقاربات حسب تعدد زوايا نظر أصحابها، غير أنه من بينها جميعا توجد مقاربتان لم تحظيا بالاهتمام المستحق رغم ثبوت قدرتهما على تجاوز التفسيرات البنيوية لبنية السلطة العسكرية في الجزائر، والتركيز بدلا من ذلك على تفكيك آليات اشتغالها وحفاظها على الاستقرار، أي "الاستقرار في ظل السلطوية العسكرية". المقصود هنا المركب التحليلي المكون من ثنائية الشعبوية *Populisme*، والنيوباترمونيلية *Neopatrimonialism*.

تسعى الدراسة إلى الإجابة عن سؤال إشكالي محوري، يصبو إلى تمحيص مدى استعانة النخبة العسكرية الجزائرية بكل من الأسلوب الشعبي والنمط الأبوي، النيوباترمونيلي، في مختلف عمليات إدارة وتوزيع السلطة السياسية داخل الدولة، هذا السؤال هو: ما هي العوامل والملايسات التي مكّنت الجيش -عبر ممارسة السلطة وفق نمطي الشعبوية والنيوباترمونيلية- من الحفاظ على موقعه

لإلغاء نتائج الانتخابات المحلية والبرلمانية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بين العامين 1991 و1992.

حاول العديد من الباحثين تفكيك متحركات احتكار الجيش للسلطة السياسية في الجزائر، بحثا في أسنادها التاريخية والسياسية والمؤسسية؛ فاهتدى فريق منهم إلى إعادة تشريح التفاعلات النخبوية التي وقعت داخل الحركة الوطنية الجزائرية إبان مقاومة الاحتلال الفرنسي، معتقدين أن نجاح العسكريين في فرض سيطرتهم على جبهة التحرير، وجيش التحرير الوطني منذ تأسيسهما في العام 1954، مهد الطريق للجيش الوطني الشعبي لاحتكار السلطة السياسية بعد إعلان الاستقلال في العام 1962. ضمن هذا التصور، توافق هؤلاء الباحثين حول أطروحة "الشرعية التاريخية والثورية" التي باتت تؤثت الأدبيات السياسية الجزائرية⁴، وتعتبر أن احتكار الجيش الجزائري للسلطة نابع من كونه الجيش الوحيد في العالم الذي أسس له دولة، وليس العكس⁵. فيما اهتم آخرون ببحث دوافعها السياسية والاجتماعية مركزين على خصائص مختلف عمليات بناء

⁴ - انظر على سبيل المثال كلا من:

عبد الحميد براهيمي، في أصل الأزمة الجزائرية (1957-1999)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2001، ص. 50-51.
François Gèze, Armée et nation en Algérie : l'irréversible divorce ?, *revue HERODOTE*, vol 1, no 116 (2005), pp. 177-178.

⁵ - الطاهر سعود، أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر، ضمن: محمد جمال باروت وآخرين، "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2019، ص. 797.

⁶ - Willian Zartman, L'Armée dans la politique Algérienne, *Annuaire de l'Afrique de Nord*, CRESM / CNRS, Paris, 1967, p 266.

والاقتصادي والثقافي، حيث تلجأ النخبة العسكرية المحتركة للسلطة إلى إبعاد النخب المدنية من المنافسة على السلطة عن طريق تخوينها والتشكيك في مشاريعها السياسية، في نفس الوقت الذي تعزز من هيمنتها على المجتمع، عبر برامج تنميط المجتمع وفق معايير ثقافية وأخرى فكرية، لتحقيق هدفين متوازيين؛ يتمثل الهدف الأول في خلق بيئة مجتمعية تقبل حكم العسكريين وموالية له، أما الهدف الثاني فيتمثل في تهيئة المجتمع بشكل مستمر ليكون على استعداد دائم لرفض كل المشاريع السياسية التي تناقض مشاريع النخبة العسكرية، بمعنى آخر خلق بيئة مجتمعية مناهضة لكل محاولات التمدين التي تستهدف تعزيز قيم المواطنة داخل المجتمع. لتفكيك شفرات هذه المعادلة الصعبة التي تستبطن الاجتماع السياسي الجزائري، سنلجأ إلى مفهومين تحليليين أساسيين، هما الشعبوية والنيوباترمونيلية.

1- مفهوم الشعبوية

يعتبر مفهوم الشعبوية من المفاهيم السياسية والاجتماعية التي يكتنفها التعقيد والغموض، وهي عصية إلى حدود الآن عن التحديد الأكاديمي المتوافق حوله، حيث تباينت آراء الباحثين حولها تبعاً لاختلاف زوايا نظرهم، ما بين الاهتمام بتعبيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وبين الاهتمام بالسلوكات والتصرفات التي يتحلى بها الزعيم الشعبي، في حرصه الدائم على نسج علاقات حميمة ومتفردة بينه وبين الشعب، بالقدر الذي يتسنى له التخلص من منافسيه

المهيمن على الدولة والمجتمع في الجزائر منذ الاستقلال إلى الآن؟ تنطلق الدراسة من أطروحة الباحث الجزائري هواري عدي حول مراتب السلطة السياسية في الجزائر، والتي أجملها في مستويين؛ سلطة فعلية خفية في يد الجيش، وسلطة ظاهرة في أيدي المسؤولين المدنيين المعيّنين في مختلف المناصب السياسية والإدارية للدولة.

تقتضي الإجابة عن السؤال الإشكالي السابق تخصيص جزء أول لمفهمة كل من الشعبوية والنيوباترمونيلية، وذلك بغرض الوقوف على حمولتهما المعرفية كما صيغت في السجلات السياسية التي قاربتهما. وبعده، تخصيص جزء ثانٍ لمناقشة مواقف وسلوك مختلف الرؤساء الذين تواتروا على حكم الجزائر، منذ الاستقلال وإلى غاية الرئيس عبد المجيد تبون الذي بلغ السلطة في شهر دجنبر من العام 2019، بحثاً عن الطابعين الشعبي والنيوباترمونيلي فيها، وعن كيفية إسهام هذين الطابعين في تأمين استقرار السلطة السياسية بيد النخبة العسكرية في الحالة التي صعد أفرادها إلى رئاسة الجمهورية، كما في الحالة التي استعانت فيها بشخصيات مدنية في منصب الرئاسة، ومارست من ورائها سلطة فعلية.

أولاً: التحديد المفاهيمي لثنائية الشعبوية والنيوباترمونيلية

تؤثر العسكرة السياسية على بنيتي الدولة والأمة، فتلقي بظلالها في نفس الوقت على مركز السلطة السياسي ومحيطه الاجتماعي

يستهدفهم خدمة لمصالحه، وتحقيقا لكل ذلك يرى روبرتس أن الشعبوية هي التعبئة السياسية للقواعد الانتخابية ذات الطابع الجماهيري يقوم بها الزعماء الشخصانيون الذين يتحدثون النخب القائمة⁸، لكن رغم هذا التدقيق الجديد فإن روبرتس لم يستفص بالقدر الكافي في ملامسة الفعل الشعبوي، خاصة في الحالة التي يكون مصدرها زعيم كاريزمي محتكر للسلطة السياسية وليس ساعيا لها فقط. هذا الجانب كان محط اهتمام جانسن في تعريفه للشعبوية بأنها مشروع سياسي مطرد واسع النطاق يقوم عادة على تعبئة القطاعات الاجتماعية المهمشة، في شكل فعل سياسي تناغمي وبارز، من خلال صوغ خطاب قومي يعادي النخب ويعلي من شأن عامة الناس⁹.

يستنتج من التعريف السابق أن الزعيم السياسي الشعبوي يستند إلى قوة خطابه السياسي المراكز حول البعد القومي الذي يمكنه من إثارة عواطف الجمهور (الشعب)، والتأثير فيه لكسب تأييده، وعلى هذا المستوى لا يمكن إلا تأييد القائلين بأن الشعبوية هي خطاب¹⁰. وعلى هذا المستوى بالذات يثار تقاطع بديهي، لم يولى اهتماما كافيا، بين مفهومي الشعبوية والأمننة *Securitisation* لأن الأخيرة

السياسيين الفعليين والمحتملين، والقادمين من جل الوسائط السياسية المألوفة؛ من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية. لكن هذه الأبعاد الكبرى واللامتناهية في التباعد تارة، والتشابك تارة أخرى في الأطر التحليلية لمفهوم الشعبوية لم تمنع بعض الباحثين من التحلي بالجرأة الكافية في محاولة بسط تعريف دقيق لها. في مقدمة هؤلاء الباحثين نجد توركو/تودي تولا *Torcuato Di Tella*، الذي عرفها في منتصف ستينيات القرن الماضي بأنها حركة سياسية تحظى بدعم جماهيري من الطبقة العاملة الحضرية و/أو الفلاحين، لكنها لا تنجم عن القوة التنظيمية من هذين القطاعين، كما أنها تحظى بدعم القطاعات غير العاملة التي تؤيد أيديولوجيا معادية للوضع القائم⁷.

لقد لوحظ أن نجاح دي تولا في تحديد العمق الطبقي للشعبوية باعتبارها حركة سياسية تنشأ خارج الطبقة العاملة لكنها رغم ذلك تحظى بدعمها، لم يسعفه في تحديد مكونات وخصائص الحركة نفسها، رغم أنه لمح لارتباطها بالدولة بصفة عامة، وبالفاعلين السياسيين المهيمنين على السلطة السياسية على وجه الخصوص. وتفاديا للنقص السابق، ركز كنيث روبرتس *Kenneth Roberts* في تعريفه للشعبوية على ثنائية المرسل-المستقبل؛ أي الفاعل السياسي الذي ينتهجها والفاعلين الذين

⁸ - Kenneth Roberts, Populism, Political Conflict, and Grass-Roots Organization in Latin America, *Comparative Politics*, vol. 38, no 2 (2006), p.127.

⁹ - فرانك ستنغل وآخرين، *الشعبوية والسياسة العالمية: سبر الأبعاد الدولية والعابرة للحدود*، ترجمة محمد حشبي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2022، ص. 76.

¹⁰ - المرجع نفسه، ص. 78.

⁷ - Torcuato Di Tella, Populism and Reform in Latin America, in: Claudio Véliz, *Obstacles to Change in Latin America*, Oxford University, London, 1965, p. 47

تهديدا لسيادة القانون، ورأها سيمور مارتن ليبسيت *Seymour Martin Lipset* بمثابة حركات جماهيرية معادية للديمقراطية¹³.

وكحصيلة لكل ما ذكر، تكمن أهمية مفهوم الشعبوية في كونه إحدى أدوات التحليل الأيديولوجي للنظم السياسية ولأنماط الممارسات المؤسسية الحزبية والفردانية داخلها، حيث يساعد الباحثين والمهتمين على ربط علاقات التأثير الممكنة بين مؤشرات الثقافة السياسية والسياق التاريخي والخيارات الأيديولوجية التي أنتجتها، بما في ذلك الأدوات التي يستعملها الفاعلون السياسيون في صراعهم وتنافسهم على السلطة، وأنماط الحكم التي أفرزتها.

2- مفهوم النيوباترمونيالية

عندما تتعطل الديمقراطية داخل أي نظام سياسي، يلجأ المتحكمون فيه إلى ممارسة السلطة عبر مجموعة من الأنماط المنافية للحكم الديمقراطي، أي أنها سلطوية؛ وخاصة منها السلطوية الفردية وسلطوية الطغمة العسكرية، حيث تمكن الحالتان معا الفاعل المسيطر على السلطة السياسية من ضبط توزيعها العمودي داخل النظام السياسي. ويعتبر النمط النيوباترمونيالي أحد أهم هذه الأنماط، وهو يتميز بالاعتماد على الإدارة التقليدية للسلطة في كل ما يتعلق بالتوسع العسكري والإداري للسلطة الأبوية، مع إدخال بعض

تستند بدورها إلى تدخل خطابي (Speech Act) للفاعل السياسي، لكن لا يتوقف مداه عند إثارة مشاعر الجمهور لكسب تأييده، وإنما يهدف إلى تحويل مسألة عادية إلى قضية أمنية تتطلب تعاملًا استثنائياً، يستتبع بتحديد قواعد وضوابط التعامل المتعارف عليها في المسائل العادية¹¹، إلى استدعاء الأجهزة الأمنية للتدخل، ومنه يصعب تمييز الشعبوية عن الأمننة في الحالة التي لا يتدخل فيها الفاعل الشعبوي لمعالجة مطالب سياسية قائمة، وإنما يحولها إلى مشكلة أمنية¹²، تيسر له التخلص من منافسيه.

أما فيما يتعلق بأدوات الفعل السياسي الموظف من طرف السياسيين الشعبويين، فهو يتراوح بين التشكيك في صدقية البرامج السياسية لخصومه تارة، وتارة أخرى التشكيك في صدقية نواهم أصلاً، وفي الحالة الأخيرة غالباً ما يصل الأمر إلى حد اتهامهم بخيانة الوطن والتواطؤ عليه. لكن رغم أن الشعبوية فعل سياسي يساعد الزعيم السياسي على التخلص من منافسيه أو على الأقل تحجيم دورهم، فإنه يؤدي في إلى رسم مسافة غريبة واغتراب بينه وبين شعبه، خاصة عندما يترافق نجاحه في التخلص من خصومه بفشله في تحقيق الديمقراطية والتنمية وبناء دولة الحق والقانون، لهذا رأى إيجوارد شيلز *Edwards Shils* في الشعبوية

¹¹ - Barry Buzan and others, *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publishers, London, 1998, pp. 25-26.

¹² - نور الدين دخان وهشام دراجي، خطاب الأمننة الكلية وإشكاليات التدخل والسيادة في العلاقات الدولية، مجلة الناقد للدراسات السياسية، المجلد 4، عدد 2 (2020)، ص. 44.

¹³ - عزمي بشارة، الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية، مجلة سياسات عربية، العدد 40 (2019)، ص. 11.

لشخص أدنى منه منزلة يطلق عليه اسم العميل Client، والذي يشترط فيه أن يكون داعما ومنصاعا للحاكم، بحيث لا يتوانى عن تقديم خدمات الشخصية له كلما احتاج لها، كما يمكن أن يتدخل في هذه العلاقة طرف ثالث وسيط بين الفرد الراعي والعميل.¹⁶

يستعمل مفهوم النيوباترمنونية كمرادف لمفهوم الزبونية السياسية، وقد عرفه قاموس أوكسفورد الخاص بالسياسة الإفريقية *Oxford Dictionary of African Politics* بأنه إطار نظري يستعمل لفهم الواقع السياسي للدولة في إفريقيا منذ حقبة الاستعمار، على أساس أن فشل التحديثات التي أدخلتها الدول الاستعمارية على النظم السياسية في هذه الدول في نقل ممارسة السلطة داخلها من نمطها التقليدي إلى نمط الدولة الحديثة، أوقعها في نظام هجين سمي "نيوباترمنونالي"، خاصيته الأساسية أنه يجمع في بنائه بين التقليدانية والحداثة. لا يلغي النظام السياسي النيوباترمنونالي المؤسسات الحزبية، والبرلمانية التشريعية، ولا حتى القضائية، لكنه غالبا ما يلجأ إلى تعطيل هذه البنيات المؤسسية حتى لا تضطلع بوظائفها¹⁷، وهو ما يؤدي إلى انصهار مؤسسات الدولة الرسمية مع السياسات الشخصية للحكام، فينتفي الفصل بين المجالين

التنقيحات المستمدة من الطابع التحديثي لمزاولة السلطة؛ من قبيل الاستناد على جهاز بيروقراطي حديث يضمن للحاكم احتكار جميع السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، إلى الحد الذي يجعل إدارته للدولة أشبه ما يكون بإدارته لأملاكه الخاصة¹⁴.

يستمد مفهوم النيوباترمنونية خصائصه الأساسية من المتن الفيبري (نسبة إلى ماكس فيبر Max Weber)، على اعتبار أن المفهوم لم تتضح قدرته التحليلية إلا عندما استعمله فيبر في كتابه "الاقتصاد والمجتمع"، قاصدا به نمط السلطة التقليدية الذي تتمظهر على مستواه أشكال معينة من حيافة السلطة وممارستها، تستند على معايير غير رسمية، وغير عقلانية، حيث تكون السلطة فيه عائلية، ومرتبطة بمظاهر التقليد، وتمارس بمقتضى حق شخصي مطلق، يتم فيه اختيار المسؤولين من الأقارب والأوفياء للحاكم الذي يوزع عليهم وعلى الأتباع المنافع مقابل استمرار ولائهم له¹⁵. أما من حيث أهم القواعد غير الرسمية التي تدار فيها السلطة النيوباترمنونية، فتتجلى في الزبائنية Clientélisme التي تنتظم في شكل علاقة غير متكافئة، بين الفرد الراعي Patron، الممتلك للنفوذ وموارد يصعب فرز العام منها من الخاص، يخصص قدر منها لتوفير الحماية

¹⁶ - Jean-François Medard, Clientélisme politique et corruption, *revue Tiers-Monde*, tome 41, n°161 (2000), pp. 77-78.

¹⁷ - Nic Cheesman and others, *Oxford Dictionary of African Politics*, Oxford University Press, 2019, accessed 23/10/2023 in : <https://bit.ly/3BVW626>

¹⁴ - Jean-François Medard, L'État néo-patrimonial en Afrique noire, *In États d'Afrique noire : Formation, mécanisme et crise*, Karthala, Paris, 1991, pp.323-353.

¹⁵ - أشرف عثمان، الدولة النيوباترمنونية في المشرق العربي: في المنطق العصبوي وإعادة إنتاج الطائفية، *مجلة عمران*، العدد 3 (2015)، ص. 46.

الباترمونيالي الذي يخترق المؤسسات العقلانية ويقوضها²⁰. وفي تقديرهما، لا يعيق النظام النيوباترمونيالي قيام مؤسسات بيروقراطية حديثة، ببناءها المؤسسي والبشري، إلا أن الأخيرة تعجز داخله عن تأدية أدوارها الوظيفية بنفس الأهداف التي أنشأت من أجلها، بسبب سيادة علاقات زبونية داخل الدولة، تيسر للراعي نقل الموارد العامة أو تحويلها لمصلحة العميل.

انطلاقاً من التعريفات السابقة، يمكن تحديد سمات الدولة النيوباترمونيالية كما يلي:

- مركزة السلطة في يد الرئيس، الذي يسعى بشكل دائم إلى الحد من استقلالية مؤسسات الدولة، من خلال إحاطة نفسه بمجموعة من الأتباع والموالين المطالبين بشكل مستمر بتجديد الولاء للرئيس وثقتهم اللامتناهية بحكمه.
- غياب أو على الأقل عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين المجال الخاص والمجال العام بكل نطاقاته الوظيفية، بما في ذلك المؤسسات البيروقراطية والعسكرية والأمنية، حيث توزع الوظائف العامة داخلها في شكل مكافآت وهدايا على الموالين للرئيس من أقربائه على مستوى العائلة أو الاثنية أو المنطقة التي ينتمي إليها، أو زملاء دراسته. يؤدي تقسيم موارد الدولة على هذه الأطياف الموالية إلى تعزيز ارتباطهم الشخصي بالرئيس، وتسمح للرئيس في

²⁰ - أشرف عثمان، الدولة النيوباترمونيالية في المشرق العربي: في المنطق العصبي وإعادة إنتاج الطائفية، مرجع سابق، ص.

العام والخاص، والفصل الذي يشكل الأساس العقلاني الذي تقوم عليه الدولة في مفهومها الحديث¹⁸.

ربط صامويل إيزنستادت *Samuel Eisenstadt* في بسطه لمفهوم الدولة النيوباترمونيالية بين تأثير الشرعية التاريخية، والطموح نحو التحديث السياسي للدولة والمجتمع، معرفاً إياها بأنها الحالة التي يكون فيها مركز السلطة السياسية محتلاً بهدف بقاء نخبة سياسية في السلطة حاملة مهمة تحديث المجتمع وبناء الدولة¹⁹. ولأن إيزنستادت لم يستفص في تعريفه ليحدد أنماط الالتقاء والتقاطع داخل الدولة النيوباترمونيالية بين مسألتي تأسيس السلطة على شرعية تاريخية تقليدية، وكيفية اضطلاع هذه الشرعية التقليدية بمهمة التحديث السياسي للدولة والمجتمع، فقد حاول كل من ميكائيل براتون *Michael Bratton* وبرا تون نيكولاس *Nicolas Van De Walle* في تعريفهما للنظام النيوباترمونيالي التركيز على توصيف التفاعلات القائمة بين البنيتين التقليدية والتحديثية داخله، ليستخلصا أن النظام النيوباترمونيالي هو النظام الذي تتعايش فيه المؤسسات القانونية والعقلانية مع المنطق

¹⁸ - كيفين ماكدونالد، الحركات العالمية: الفعل والثقافة، ترجمة هبة عبد العزيز غانم، مؤسسة هنداوي سي أي سي، لندن، 2019، ص. 249.

¹⁹ - Lhaouari Addi, Populisme, néo-patrimonialisme et démocratie en Algérie, *HAL archives-ouvertes*, 23/06/2009, consulté le 23/10/2023, disponible sur: <https://bit.ly/3vuRLk0>

فالرهان الوحيد المسموح به هو التقرب إلى السلطة الحقيقية المتحكمة في توزيع الخيرات الربعية.

- تحول المؤسسات البيروقراطية إلى فضاء التشغيل الوحيد، والذي يمكن من خلاله للمتحكم بالسلطة، القيام بتحويلات اجتماعية نحو الأسفل، أي: نحو الطبقات الاجتماعية المختلفة في صيغة أجور، ومنح، ومساعدات...

- الحصول على وظيفة داخل الجهاز البيروقراطي، يصبح هو الرهان الأساسي في المجتمع، باعتباره الوسيلة الوحيدة التي تحقق الارتقاء الاجتماعي خارج قنوات النظام النيوباترمونيالي.

- انبثاق رباط اجتماعي ريعي في تسيير الاقتصاد وتوزيع الثروة والنفقات يؤدي إلى ما يمكن تسميته "العقلية الربعية".

تبعاً لذلك، إذا كانت الشعبوية أسلوباً سياسياً يتجسد في سياقات سياسية واجتماعية وثقافية موسومة بالصراع والتنافس بين السياسيين، ينطوي على كراهية الخصوم والسعي إلى إقصائهم، وفي أفضل الأحوال انتقادهم وتآليب الرأي العام عليهم وعلى مشاريعهم، فإن النيوباترمونيالية هي نمط حكم لا يقيم فيه الحاكم فاصلاً بين شؤونه الخاصة والأمور العامة للدولة، بحيث يلجأ إلى توزيع السلطة والمناصب والامتيازات داخلها بشكل زبائني، على الدائرة المقربة منه والمؤيدة لحكمه، قاصداً من وراء ذلك الحفاظ على هيمنته على السلطة السياسية. وبالتالي، من الراجح أن ينتج عن

مقابل ذلك بالتحكم في عملية دوران النخب الحاكمة، ومن تأكده من استحالة تطوير الأتباع لأي سلطة بديلة عنه مستقبلاً.

- وجود علاقة جدلية بين النظام الباترمونيالي والفساد، حيث يؤدي التنافس القائم على الزبونية داخل النظام، إلى استنزاف الموارد العامة وهدرها داخل شبكات للمصالح، تستفيد بدورها من غياب الآليات القانونية للمحاسبة والمساءلة.

- تعايش الجماعات الاثنية والطائفية والمناطقية داخل الدولة يقوم على أساس توزيع الموارد العامة، عبر شبكات زبونية قائمة، في مقابل ذلك، يستمد الرئيس شرعيته من مساندة الجيش والسلطة الرمزية للعقيدة الرسمية المتمثلة بالدين²¹.

- أما على صعيد علاقة الدولة والمجتمع داخل النظام النيوباترمونيالي، فيمكن تحديدها حسب السمات التالية:

- احتكار الدولة جميع الوظائف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجميعها داخل مؤسسات بيروقراطية توكل إليها مهمة تسيير كل العمليات بصفة مركزية.

- جعل المنظمات الجماهيرية التابعة للأحزاب السياسية بمثابة الآلية الوحيدة التي يسمح داخلها بالتعبير عن الاختلافات والصراعات السياسية والاقتصادية، دون أن يحقق ذلك رهان إيصال نخب جديدة إلى السلطة،

²¹ - حافظ إبراهيم، الزبونية السياسية في المجتمع العربي: قراءة اجتماعية في تجربة البناء الوطني في تونس، سلسلة أطروحات الدكتوراه، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2006، ص. 259.

وفي ظل افتقاد العسكريين للشرعية التمثيلية في حيازة السلطة، كان من البديهي أن ينزاحوا نحو الحكم السلطوي، والذي يمكن تحليله والتأشير عليه بمجموعة من الأطر التحليلية، أهمها على الإطلاق الشعبوية والنيوبارتمونيالية اللتان أصبحتا مرجعا تقليديا لممارسة السلطة وتصريف الخطاب السياسي للعسكريين في الجزائر، وكذلك جل المدنيين المرتبطين بهم، بما في ذلك رئيس الجمهورية.

1- التحليل الشعبي للسلطة

العسكرية في الجزائر

مما لا شك فيه أن فشل العسكريين في برامج التحديث والتنمية تسبب في بروز اختلالات اجتماعية واقتصادية عديدة، عمقت الهوة بين النخبة الحاكمة والشعب. لهذا فالحالة الجزائرية ينطبق عليها مفهوم *إرنست ستيتير Ernest Stetter* للشعبوية، عندما رأى أنها تنتج عن التباعد القائم بين مؤسسات الحكم في الدولة الواحدة والمواطنين²². وفي نفس الاتجاه، ويهدف تحليل بنية الدولة والنظام السياسي الجزائري في فترة الاستقلال، سبق للباحث *هواري عدي* توظيف مفهوم الشعبوية في التأريخ لميلاد العسكرية السياسية في الجزائر، معتبرا أن المفهوم لم يقتصر على تفسير مسألة تهيئة المجتمع لقبول احتكار العسكريين للسلطة والانصياع لها، بل تعدى ذلك إلى التأكيد على أن الشعبوية تشكلت في الجزائر كأيديولوجية،

التحليل السياسي لنمط السلطة المتسم بالسلطوية، كسلطوية النخبة العسكرية، وفق مدخلي الشعبوية والنيوبارتمونيالية فهما كافيا لاستقرار هذا النمط وديمومته، وهو ما سنختبره خطابيا وموقفيا في الحالة الجزائرية.

ثانيا: التحليل الشعبي والنيوبارتمونيالي لعسكرة السلطة السياسية في الجزائر

إن القول بتمكن الجيش من احتكار السلطة السياسية في الجزائر قبل إعلان استقلال الدولة يعتبر من الأمور المتوافق حولها في الأدبيات السياسية الجزائرية، إلى درجة أن تيارا كبيرا من الباحثين أرخ لعملية الاحتكار منذ العام 1954، أي لحظة تأسيس جبهة التحرير الوطني لمقاومة الاستعمار الفرنسي، وفق بنية عمودية لسلطة إدارة المقاومة السياسية والعسكرية، ترأسها العسكريون الذين باتوا أصحاب القرار الفعلي في كل ما يتعلق بالشأنين السياسي والعسكري. وهو وضع وإن بدا غير متوازن، فإن له ما يبرره في السياق الثوري الذي اجتازته الجزائر في أعقاب حصولها على الاستقلال، لكن التبرير أصبح غير ذي جدوى في احتفاظ العسكريين بالسلطة السياسية بعد تحقيق الاستقلال، الذي كان من المفترض أن ينتهي منطقيا وموضوعيا بتسليم السلطة إلى النخب المدنية لزيادة عمليات بناء الدولة والأمة، بإدخال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة.

²² هشام عليوان، الشعبوية في سياقاتها التاريخية، مجلة نوات، العدد 47 (2018)، ص. 33.

بأنه تصحيح ثوري استهدف التخلص من الحكم الفردي الذي أقامه الرئيس ابن بلة، لكونه كان قد أصبح عائقاً أمام بناء مؤسسات الدولة، حيث قال: " ... وإن الانحرافات الخطيرة التي اتسم بها الحكم الفردي طوال ثلاث سنوات قد أصابت أنظمتنا ومؤسساتنا، فعمت البلبلة وساد الغموض وتجمعت السلطة وتكدست المسؤوليات في يد واحدة، وتشردت الإطارات الثورية، وصفيت العناصر ذات الكفاءة"²⁵. ولأن الخطاب الشعبي يستهدف الآخر (الخصم) أكثر من الدفاع عن البرامج الشخصية، فقد استغل الخطاب السياسي لبومدين بشكل فظ للنيل من شخص ابن بلة، فسفه تارة، عندما وصفه بالطاغية قائلاً: " ... غير أن الطاغية المستبد عندما أقدم على خنق وإذلال أصوات القوى الحية في البلاد..."، وشكك في أهليته وكفاءته في تولي الحكم تارة أخرى، عندما قال: "وقد لجأ الحكم البائد إلى اتخاذ قرارات اتسمت بطابع الارتجال مما أدى إلى الاضطراب العميق والتقديرات التقريبية، وهذا يتنافى مع متطلبات واقعنا الوطني". وحتى يحقق الخطاب الشعبي لبومدين كل أهدافه، فقد انتقل بعد نجاحه في التخلص من خصمه ابن بلة، إلى تبجيل اختياراته بالتركيز على استخدام تعبيرات ذات دلالة قومية وعاطفية في الوقت نفسه، مثل "القدسية" و"الحرمة"، عندما قال "إن مجلس الثورة عندما قضى على الحكم الفردي، إنما

حددت للدولة المستقلة ونظامها السياسي خصائصهما التاريخية، المتمثلة في هيمنة الجيش على السلطة السياسية، من منطلق أن الجيش كان الطرف الأكثر شعبية بعد الاستقلال سواء على مستوى الممارسة أو الخطاب"²³.

فعلى مستوى الخطاب، اعتمدت المؤسسة العسكرية بعد تحقيق الاستقلال على شخصية قائدها هواري بومدين في إنتاج خطاب سياسي منافس لخطاب للرئيس ابن بلة لمزاحمته في نيل الشرعية الشعبية، أما بعد نجاح الأول في التخلص من الثاني، وبالتالي تأمين استفراده بالسلطة، فقد لجأ إلى انتهاج خطاب سياسي ديماغوجي صرفه في شكل خطب رنانة كانت تستهدف تحريك العواطف الشعبية للجمهور²⁴، باعتباره وسيلة لاكتساب الشرعية الشعبية التي تسمح له بالحفاظ على السلطة، فكان يبرر اختياراته وقراراته السياسية والاقتصادية للشعب بشكل شعبي خارج الضوابط السياسية والبروتوكولية المتعارف عليها.

تدعيماً لما سبق، يمكن التوقف عند خطاب بومدين الموجه للشعب الجزائري بمناسبة عيد الاستقلال الثالث، الذي تزامن مع مرور شهر تقريبا على تخلصه من ابن بلة، حيث برر انقلابه

²³ - نوري دريس، الجيش والسلطة والدولة في الجزائر: من الأيديولوجية الشعبية إلى الدولة النيوإتاريمونيالية، ضمن محمد جمال باروت وآخرين، الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي، مرجع سابق، ص. 31.

²⁴ - رايح لونيسي، الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين، دار المعرفة، الجزائر، 2000، ص. 107.

²⁵ - وزارة الإعلام والثقافة الجزائرية، خطب الرئيس بومدين: 19 جوان 1965 - 19 جوان 1970، إدارة الوثائق والمنشورات، مطبعة البعث، قسنطينة، 1970، ص. 29.

الشعبوية الشهيرة التي كان يرددها خلال بداية حكمه، قائلا: "أنا أرفض أن أكون ثلاثة أرباع رئيس"، وكان يقصد بذلك أنه يمارس السلطة بشكل كامل، نافيا وقوعه تحت ضغط وتأثير المؤسسة العسكرية، رغم إجماع الباحثين والمتابعين للشأن الجزائري على أن الجيش هو الذي جاء ببوتفليقة إلى الرئاسة لإضفاء الطابع المدني على الحكم العسكري السائد، في تسوية سياسية وصفها الباحث *فلافيان بورات* *Flavien Bourrat* بأن المقررين في الجيش قد أصبحوا صناعا لملك يظهر على قمة سلطتهم²⁹. لكن لما طفت خلافات الرئيس والمقررين الثلاثة الأقوياء في الجيش (محمد العماري وخالد نزار ومحمد مدين) سارع بوتفليقة إلى توظيف الخطاب الشعبي لإضعافهم، مستغلا في ذلك المرجعية التاريخية الثورية التي يفتقدها الثلاثي، لهذا كان حريصا في خطبه على التذكير بتاريخه الثوري، وهو يردد: "أنا مجاهد حقيقي ويمكن التثبت من ذلك"³⁰. وبالتالي يثبت لنا بما لا يدع للشك أن الخطاب الشعبي هو نهج ثابت في إدارة الدولة في الجزائر على مستوى منصب الرئاسة، تتكيف آليات وسياقات توظيفه مع متغيرات الصراع على السلطة، ليبرز في الأخير في شكل سلوكيات سياسية غير عقلانية، غالبا ما تكون لها تكلفة سياسية واقتصادية مرتفعة.

على مستوى الممارسة، اتسم السلوك السياسي لبومدين بسيادة الطابع الشعبي في تصريف

استرد بذلك للثورة شرعيتها، وأعاد لها حرمتها وقدسيتها"²⁶.

على نفس المنوال صهار الرئيس ابن جديد بعد خلافته لبومدين في منصب رئيس الدولة، وهو يصيغ خطابات ديماغوجية تتوخى تحقيق مصالح سياسية معينة، تمثل أهمها في استمالة التيارات العربية والإسلامية التي شهدت تمردا كبيرا داخل المجتمع إبان فترة حكمه، بهدف توظيفها ضد خصومه داخل النظام في الجيش وحزب جبهة التحرير²⁷. ومن قبيل ذلك يمكن الإشارة مثلا إلى خطابه في 19 شتنبر 1988، الذي تطرق خلاله لإغلاق ثانوية ديكرات الفرنسية في الجزائر، ردا على تظاهر فئات اجتماعية تنديدا بقرار الإغلاق، من بينها زوجات وزراء ومسؤولين حكوميين. فما كان إلا أن هدد ابن جديد هذه العناصر بشكل مباشر في خطابه، عندما طالبهم بالذهاب إلى فرنسا إن أرادوا تدريس أبناءهم هناك²⁸.

وعلى نفس المنوال الشعبي الديماغوجي كان يتعاطى الرئيس بوتفليقة في خطاباته مع القضايا السياسية والاقتصادية الوطنية أو الدولية، وسنكتفي في هذا الإطار بتفكيك السردية

²⁶ - الرجوع نفسه، ص. 29 وما بعدها.

²⁷ - بشير مخلوف، موقع الدين في عملية الانتقال الديمقراطي في الجزائر، فترة (1989-1995): دراسة في التمثيلات السياسية لواقع التعددية الحزبية عند بعض المنتسبين للجبهة الإسلامية للانقاذ - المنحلة"، رسالة دكتوراه في علم الاجتماع السياسي، جامعة وهران، كلية العلوم الاجتماعية، السنة الجامعية 2013-2014، ص. 219-220.

²⁸ - رابح لونيبي، الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين، مرجع سابق، ص. 208-209.

²⁹ - Flavien Bourrat, L'Armée Algérienne: Un Etat dans l'Etat?, *revue Les Champs de Mars*, n° 23 (2012), p. 28.

³⁰ - Ibid, p. 29

فتح لها باب الاستفادة من العوائد البيتروولية لدفع هذه الأجور³².

بالنسبة للرئيس ابن جديد، لم ينزح بدوره عن توظيف الشعبوية في إدارة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية، ويمكن الاستدلال على ذلك بتناول تعامله مع قضية كانت وما تزال تحظى بحساسية خاصة على مستوى الدولة والأمة في الجزائر، الأمر يتعلق بقضية "كتابة التاريخ الجزائري"، مشروع أقره ابن جديد ما بين 1984-1982، بهدف جمع شهادات شفاهية وكتابتها حول مختلف مراحل الثورة الجزائرية. تفاعلا مع دوافع المشروع أشار المؤرخ الفرنسي المزداد بالجزائر **بنجامين ستورا Benjamin Stora**، إلى أن العملية في مجملها سعت إلى إخراج ذاكرة جماعية تتبنى أسس شعبية قوية، أورد لها مجموعة من السمات، أهمها تقديم أحداث عسكرية على شكل نسق بطولي، باستخدام الإشارة للعسكريين لتبرير مكانة الجيش في الدولة منذ الاستقلال³³. وهو ما يفسر استصدار ابن جديد لقرار إعادة دفن كريم بلقاسم وثمانية آخرين من قادة جبهة التحرير، وإصداره لقرار رئاسي قضى برد الاعتبار لواحد وعشرين شخصية عسكرية بعد وفاتها. لقد انتهى المشروع بتنميط التاريخ الجزائري، من خلال نفي وتجاوز جل التمايزات الاجتماعية أو المعارضات السياسية التي

قرارات السياسة الداخلية والخارجية، رغم ثبوت أن معظم هذه السلوكات كانت ترضي الشعب أنيا، وتضر بمصالحه المستقبلية. ولإثبات ذلك، كان من اللازم العودة إلى بحث بعض جوانب سياسته الاقتصادية، والتي كان يوجهها لخدمة السلطة والحفاظ عليها، أكثر من ضمان استقرار الدولة ومصالحها. وفي الإطار، واجه بومدين مشكلة البطالة في بداية السبعينات بتشجيع الهجرة إلى فرنسا، فما كان إلا وارتفع عدد المهاجرين الجزائريين بفرنسا من 452 ألف مهاجر في عام 1962، إلى 845 ألف في عام 1973³¹. غير أنه لما تنامت الاعتداءات العنصرية على هؤلاء المهاجرين لجأ إلى دغدغة عواطف الشعب في خطابه في افتتاح "مؤتمر حول الهجرة" بمدينة تبسة في العام 1973، قرر خلاله إيقاف الهجرة إلى فرنسا. ولأن القرار اتخذ بشكل مستعجل، وتحت دوافع شعبية أكثر منها عقلانية فقد أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في الجزائر خلال منتصف عقد السبعينات، وهي المعضلة التي واجهها أيضا بسلوك غير عقلاني آخر، تمثل في تضخيم التشغيل في المؤسسات الاقتصادية العمومية، أو ما عرف بـ "البطالة المقننة"، والتي كان لها أثر بارز في تأزيم الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات المشغلة التي عجزت عن دفع أجور عمال لا يقومون بأي عمل منتج، ولمساعدة هذه المؤسسات على مواجهة الأزمة،

³² - رايح لونيبي، *الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين*، مرجع سابق، ص. 109.
² - بنجامين ستورا، *تاريخ الجزائر بعد الاستقلال 1962-1988*، ترجمة صباح ممدوح كعدان، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2012، ص. 105.

³¹ - Rachida Brahim, « Nous exécutons le racisme » : contrôle migratoire et approche culturaliste des crimes racistes dans la France des années 1970, *OpenEdition Journals*, publié le 30/10/2019, consulté le 17/11/2023, disponible sur : <https://bit.ly/3iWyXFi>

جهة ثانية عندما عجزت عن مسايرته تنمويا لجأت إلى تصريف خطاب بروباجاندي لا يناقش أسباب الإعاقات الاقتصادية الداخلية، وإنما يستهدف التقليل من مجالات التفوق المغربي، من قبيل القول بأن شركة السيارات المغربية تدعي أنها مصدرة للسيارات في حين أنها مصدرة لهواء العجلات فقط³⁷، فيما زائد على المشروع المغربي لتحلية في خطاب رسمي أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقول إن بلاده تعترم إنتاج مليار و300 مليون متر مكعب يوميا من مياه البحر المحلاة بنهاية العام 2024³⁸، وهو رقم مستحيل التحقق لأن حجم التحلية المسجل عند كل دول العالم لا يتجاوز 95 مليون متر مكعب يوميا، كما أن من شأن تحقيقه أن يؤدي إلى تجفيف البحر المتوسط من مياهه.

إجمالاً، يمكن القول إن الشعبوية ممارسة سياسية مكرسة من طرف النخب العسكرية الجزائرية، وكذلك النخب المدنية الدائرة في كنفها، تتوخى بالأساس الحفاظ على شكل السلطة السياسية الذي قام منذ الاستقلال، وفيه يسيطر الجيش على السلطة السياسية،

توفيق بوفريخ، "أمننة الجوار ونظرية المؤامرة".. استراتيجية الجزائر لاحتواء الأزمات الداخلية، موقع هسبريس، 2023/06/02، شوهده في 2023/06/03، متوفر على: <https://2u.pw/v4pZmAK>

³⁷ - الرئيس تبون: شركات السيارات تدعي أنها تصدر وهي في الحقيقة تصدر هواء العجلات، يوتيوب، في 2020 انظر: <https://www.youtube.com/watch?v=LBKvr3JNvNQ>

³⁸ - رقم "فلكي" يعرضه تبون لتحلية المياه في الجزائر يثير السخرية، صحيفة العرب، 2023/09/23، شوهده في حينه، متوفر على: <https://cutt.us/bZOKn>

شدها، في مقابل التأسيس للاصطفاف حول شرعية تاريخية خاصة للدولة والأمة، هي شرعية جيش التحرير الذي قاد الثورة الجزائرية³⁴.

الجانب المهم في تناول مفهوم الشعبوية لتحليل النظام السياسي الجزائري، يتعلق بعلاقة الخصومة والعداء التي يقيمها الطرف الشعبوي مع الآخر المنافس له، فالشعبوية وانطلاقاً من استنادها على مبدأ "الوطن أولاً"، فهي تقييم كراهية تجاه الآخر، وترفع حاجزاً بينها وبينه، وتتهمه بأنه يشكل خطراً على المصالح الوطنية³⁵. تبعا لذلك، لم تكتف النخبة العسكرية في الجزائر بتخوين ومعاداة النخب السياسية والمجتمعية المعارضة من الجزائريين، بل انتهجت نفس السلوك مع جوارها الإقليمي، وخاصة مع المغرب الذي سعت إلى إبرازه داخلياً وخارجياً بأنه المهدد الحقيقي للاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة الجزائرية في ما يمكن أن نسميه بـ"أمننة الجوار"³⁶، هذا من جهة، ومن

³⁴ - Lahouari Addi, De la performance du populisme algérien, *revue Peuples méditerranéens*, n° 52-53 (1990), pp. 37-39. et :

Hassan Remaoun, L'intervention institutionnelle et son impact sur la pratique historiographique en Algérie : la politique « d'écriture et de Réécriture de l'histoire », *tendances et contre-tendances, revue Insaniyat*, no 19-20 (2003), p. 2, consulté le 07/09/2023, disponible sur : <https://bit.ly/2YN4P7X>

³⁵ - ادريس الكنبوري، الشعبوية، المفهوم والتجليات شرقاً وغرباً، مجلة نوات، العدد 47 (2018)، ص. 17.

³⁶ - وظف المفهوم من طرف الباحث محمد العوفي في سياق تحليله للملابسات إقحام النظام الجزائري للمغرب في مختلف الأزمات السياسية والاقتصادية وحتى الرياضية التي تمر منها الجزائر. انظر:

ورئيسا لحزب جبهة التحرير الوطني(الحزب الوحيد)، ووزيرا الدفاع، ورئيسا للحكومة، ومشرفا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى توزيع المناصب الكبرى في الدولة، وعلى تخصيص الاعتمادات والامتيازات...⁴¹. وواصل هيمنته على الدولة عندما تحكم لوحده في بناء أجهزتها الإدارية والبيروقراطية، وجعلها أدوات لمراقبة كل الفضاءات السياسية والاقتصادية والثقافية، تتدخل في الوقت المناسب لمنع قيام أي جماعة أو منظمة حاملة لمشاريع سياسية أو مجتمعية لا تتوافق مع مشاريعه وتوجهاته⁴²، وهو ما جعله يكرس طول حقبة حكمه، وما بعدها، آليات الحكم الفردي المشخصن.

بما أن السلطوية هي السمة البارزة لأي نظام نيوباترمونيالي، حيث يتم الحديث داخل النظام السياسي عن الهيمنة بدلا من الشرعية، وبما أن شرعية السلطة في النظم الديمقراطية تنحدر من المبادئ أو المعتقدات المقبولة من الجماعة، وبما أن البحث عن الشرعية يؤدي بالضرورة إلى فصل السلطة عن الأشخاص الذين يمارسونها، فإن الأمر معاكس لذلك تماما في النظام النيوباترمونيالي، الذي يمارس فيه رئيس الدولة بمعية محيطه الهيمنة من خلال تعبئة الناس، لا بإشراكهم في الحكم. وهو أمر انطبق على

سواء عن طريق صعود أحد ضباطه إلى منصب رئاسة الجمهورية، أو عن طريق لجوئه إلى تصعيد شخصيات مدنية قريبة منه إلى منصب الرئاسة، واكتفائه بمزاولة سلطة حقيقية من ورائها. وفي كلتا الحالتين، هدف السلوك الشعبوي الممارس من منصب رئاسة الجمهورية إلى إقصاء النخب السياسية المناوئة لهيمنة العسكريين على السلطة السياسية في الداخل الجزائري، وفي الخارج إلى تبخيس نجاحات الدول التي تعتبر خصوما ومنافسين للجزائر كالمغرب مثلا.

2- التحليل النيوباترمونيالي للسلطة العسكرية في الجزائر

لا يتمظهر الطابع النيوباترمونيالي للدولة في الجزائر في وصول العسكريين إلى السلطة في دولة مرت بمرحلة استعمارية ممتدة في التاريخ، استمرت حوالي 130 عاما، وإنما في الدور الذي لعبه هواري بومدين بعد وصوله إلى الحكم في التأسيس لهذا النظام، بعدما اهتم بتجسيد شخصية بطل التحرير، المستأمن على بناء الدولة والأمة بصلاحيات غير محدودة، جعلته يسمح لشخصه الجمع بين جميع السلط والصلاحيات من جهة³⁹، ومن جهة ثانية، ممارسة القمع والقسوة على الرأي المخالف له⁴⁰. لقد كان بومدين في الوقت نفسه رئيسا للدولة،

⁴¹ - Mohammed Hachemaoui, Permanences du jeu politique en Algérie, *Politique Etrangere*, no 2(2009), p. 312.

⁴² - الطاهر بن خلف الله، *النخبة الحاكمة في الجزائر (62-89): بين التصور الايديولوجي والممارسة السياسية*، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2007، ص. 16.

³⁹ - Lhouari Addi, Sociologie politique d'un populisme autoritaire, *CONFLUENCES MEDITERRANNEE*, vol. 2, no 81 (2012), p. 30.

⁴⁰ - اسماعيل قرعة وآخرون، *مستقبل الديمقراطية في الجزائر*، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2002، ص. 119.

الحاكم)، والقناة الثالثة تنظيمية يحددها الجيش بمعية الجهاز البيروقراطي.⁴⁵

لقد حدث تغيير جوهري في النمط النيوباترمونيالي لممارسة السلطة السياسية في الجزائر، جراء التغييرات التي أدخلها الرئيس ابن جديد على قيادة المؤسسة العسكرية، عندما عمد إلى تصعيد "الضباط الفارين من الجيش الفرنسي" إلى رأس هرم المؤسسة العسكرية بين نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، مما مهد إلى انتقال النظام النيوباترمونيالي الجزائري من طابعه القائم على شخصنة السلطة في يد الرئيس المهيمن الذي سبق وأقامه بومدين، إلى نموذج الدولة الباترمونيالية القائمة على حكم جماعة من الضباط النافذين، والرافضين في الوقت نفسه لفكرة توزيع السلطة داخل الجسم الاجتماعي⁴⁶، وفكرة تحويل السيادة إلى الشعب ليمارسها عن طريق الاقتراع العام. وكنتيجة لذلك، بدأت عمليات تصعيد النخب المدنية إلى واجهة النظام السياسي لتولي منصب الرئاسة (عبد العزيز بوتفليقة في 1999، وعبد المجيد تبون في 2019) في إطار تكييف السلطة العسكرية مع الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بها، وبشكل جد دقيق مواجهة الاتهامات التي حملتها المسؤولية عن العشرية السوداء التي أعقبت تدخلها لإلغاء المسار

الجزائر منذ استفراد الجيش بإعلان استقلال الدولة في العام 1962، مقيما لنفسه نظام الأوليغارشية البريتورية⁴³، تمارس السلطة داخله من طرف الرئيس المنحدر من المؤسسة العسكرية، أو الرئيس المدني الذي اختارته المؤسسة العسكرية. وفي كلتا الحالتين يهيمن الرئيس، الضابط العسكري، على النظام السياسي بمعية محيطه الذي يتشكل أساسا من النخب العسكرية، إضافة إلى أقاربه والموالين له، من خلال تعبئة الناس وليس بإشراكهم في الحكم⁴⁴، في حين يبقى نفس الرئيس إذا كان مدنيا تحت وصاية النخب العسكرية التي تضع الخطوط الكبرى لإدارة الدولة.

تبدو الدولة في النمط النيوباترمونيالي مجرد واجهة مدنية، يحتكر فيها العسكر سلطة القرار، ويلغى فيها مبدأ التمثيل، ويعوض بمبدأ الخضوع للأمر الواقع الذي تفرضه "دولة-الرئيس"، إذا كان الرئيس عسكريا، و"دولة-الجيش" إذا كان الرئيس مدنيا، بواسطة ثلاث قنوات؛ القناة الأولى تتعلق بالصفة الكاريزمية للرئيس (الزعيم)، والقناة الثانية تتعلق بصفات أيديولوجية وسياسية يحددها الحزب(الحزب

⁴⁵ - زينة الأيوبي، *تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط*، ترجمة أمجد حسين، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2010، ص. 411-412.

⁴⁶ - نوري دريس، الجيش والسلطة والدولة في الجزائر: من الأيديولوجيا الشعبوية إلى الدولة النيوباترمونيالية، مرجع سابق، ص. 42.

⁴³ - Jean-François Daguzan, *Armée et société dans le monde arabe: entre révolte et conservatisme*, MAGHREB-MACHREK, vol. 4, no 214(2012), p. 11.

⁴⁴ - محمد حليم ليمام، *الفساد النسقي والدولة السلطوية: حالة الجزائر بعد الاستقلال*، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2017، ص. 137.

أما فيما يخص الاستهداف الذي تعرض له المجتمع الجزائري من النظام النيوباتروميالي القائم، فقد تمثل بشكل أساسي في دفعه إلى الاعتراف بأحادية النظام السياسي؛ حيث تعد الأحادية أهم سمات النظام الجزائري الذي أقيم بعد الاستقلال، وجرت عمليات توطينها في المجتمع عبر مختلف مراحل التطور التي مر منها الحكم العسكري في الجزائر، منتهجا تنشئة اجتماعية قائمة على أحادية الفكر والثقافة والرأي والقرار والتنظيم، تنظر إلى المجتمع الجزائري كأنه فرد واحد له رأي واحد، وبعبارة أخرى رفض فكرة وجود تناقضات داخل المجتمع وأن أي تصريح بطرح مناقض يعتبر محاولة لإثارة الفتن في المجتمع⁵⁰. يسرت التنشئة السياسية السابقة على النخب العسكرية فرض هيمنتها على المجتمع من خلال تعبئة الناس، وليس بإشراكهم في الحكم، حيث ألغت مبدأ التمثيل وعوضته بمبدأ الخضوع للأمر الواقع الذي يفرضه العسكريون بواسطة صفات أيديولوجية/سياسية نابعة من حزب جبهة التحرير وجيش التحرير، وسمو مكانة الجيش الوطني الشعبي، وأخرى تنظيمية مصدرها الأساسي هو الجيش والمؤسسات البيروقراطية التي أقامها⁵¹.

الانتخابي في العام 1992، بعد فوز حزب جبهة الإنقاذ الإسلامي بمرحلته الأولى. وفي هذا النمط أيضا، تبقى السلطة الحقيقية في يد الجيش كما أكد ذلك محمد حشماوي في معرض بحثه عن يحكم الجزائر حقيقة بعد مرض بوتفليقة في 2014، بيد هيئة الأركان العامة للجيش الجزائري⁴⁷، متكئة على مجموعة من الأجهزة الأخرى التي تدور في كنفها، وأهمها الأجهزة الأمنية والإدارية والبيروقراطية، وخاصة جهاز الاستعلام والأمن. تكمن أهمية الأجهزة السابقة الذكر في تمكين الجيش من التحكم في الصحافة والإعلام، وفي الأحزاب السياسية، وهي ترتبط فيما بينها على أساس تبادل المنافع والخدمات المادية والرمزية بين ولي النعمة والذبون، وكان للنفورة النفطية التي عرفتها الجزائر منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي دور بارز في استمالة النخب السياسية المدنية لصفها، بعد الإغراق عليها بجزء من العوائد المالية النفطية، عبر ما سمي بـ"الريع النفطي"⁴⁸، ما يؤدي في الأخير إلى تحول الدولة إلى أداة نهب للريع، وفي نفس الوقت موضوعا للنهب، بسبب اتساع جهازها البيروقراطي، وصعوبة التحكم فيه، لينتج في الأخير ما يسميه محمد حشماوي "الدولة الناهبة المنهوبة"⁴⁹.

(1997-2002), *revue française de science politique*, vol. 53, no 1(2003), pp 70-71.

⁵⁰ - رايح لونيبي، الصراعات الداخلية للثورة الجزائرية في الخطاب التاريخي الجزائري، مجلة إنسانيات، العددان 25-26 (2004)، ص. 43.

⁵¹ - نزيه الأيوبي، تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط، مرجع سابق، ص. 411-412.

⁴⁷ - Mohammed Hachemaoui, Qui gouverne (réellement) l'Algérie ?, *revue Politique africaine*, no 142(2016), p. 189.

⁴⁸ - محمد حليم ليمام، الفساد النسقي والدولة السلطوية: حالة الجزائر منذ الاستقلال، مرجع سابق، ص. 140.

⁴⁹ - Mohammed Hachemaoui, La représentation politique en Algérie entre médiation et clientéaire et prédation

الحديثة، ولا لأدوات التسوية القانونية المتعارف عليها في الدول النامية التي ابتغت الإصلاح السياسي والتنموي على أسس دولة مدنية بأفق ديمقراطي.

تتوخى إدارة السلطة السياسية وفق الأسلوب الشعبي داخل نمط حكم نيوباترمونيلي في الجزائر، ترسيخ أحقية هيمنة الجيش على السلطة السياسية في المخيال الاجتماعي الجزائري، حيث يستمد الخطاب والممارسة السياسيان قوتهما من التركيز على فترة الثورة الجزائرية التي تزعمها جيش التحرير الوطني، لاتخاذها مرجعية عامة للعقل السياسي الجزائري، بكل ما تستوجبه من اعتراف المجتمع للجيش بشرعية حيازته للسلطة. في مقابل استصغار النخب السياسية، والتشكيك في قدراتها على إدارة السلطة والعمليات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية والإدارية، لهذا فهي غالبا ما تواجه بتهمة التآمر على الدولة والأمة كلما طالبت بالإصلاح السياسي والمؤسسي للدولة، وبدمقرطة العمليات الانتخابية.

لقد بلغ توظيف العسكريين للشعبوية والنيوباترمونيلية ذروته في الجزائر منذ اللحظة التي تمت فيه دسترة فوقية السياسة للعسكريين، وجعل النخب المدنية السياسية والمجتمعية، وكافة المنظمات السياسية والمجتمعية في منزلة أدنى من أن تسائل الجيش الذي تعامل معها وفق نهجين اثنين؛ يرتبط الأول باستمالة التيارات والقوى المؤيدة لهيمنة على السلطة، عن طريق الإغداق عليها بامتيازات ومناصب في القطاعين العام والخاص داخل

يستفاد مما سبق، أنه إذا كانت النخبة العسكرية تلعب دور الراعي على رأس النظام السياسي الجزائري، ومنها توزع الامتيازات على زينائها من النخب السياسية والمجتمعية، فإن التماهي النفعي للأخيرة مع سلوكات النخبة العسكرية في مسألة اقتسام الثروة خارج الأطر المشروعة للعمليات التوزيعية، من شأن استمراره أن يزيد من زخم السخط الشعبي على تردي الأوضاع السوسيو-اقتصادية، إلى حد تحرك الجماهير لاسقاط النيوباترمونيلية العسكرية القائمة، وذلك على غرار الحراكين الشعبيين اللذين شهدتهما الجزائر في العامين 1989 و2019.

خاتمة

على غرار معظم النخب العسكرية التي استولت على السلطة السياسية في الدول النامية الحديثة الاستقلال بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، افتقد العسكريون في الجزائر إلى الشرعية التمثيلية مقابل اكتسابهم صفات الشعبوية والنيوباترمونيلية، حين حولوا الدولة خلال جل مراحل بنائها إلى كيان مخصص ومشخصن في يد الرئيس القادم من المؤسسة العسكرية قبل العام 1999، وبعده إلى واجهة مدنية شعبية تصرف عبره جل الاختيارات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحددها الجيش، ودائما ضمن نفس النمط النيوباترمونيلي الزبائني الذي أقامه منذ الاستقلال. وبالتالي، لا تخضع عملية إعادة إنتاج النظام السياسي الجزائري المحكوم بهيمنة العسكريين لأليات العقلنة والبيروقراطية

الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر خارجي، وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه".

الدولة، بعيدا عن معايير الكفاءة والمنافسة، ويتعلق الثاني بإقصاء كل التيارات المدنية المناوئة لهيئته، عن طريق انتهاج خطاب سياسي مخون لها ولبرامجها، يتم ترويجه عبر مختلف قنوات التنشئة السياسية في الجزائر، بهدف تكوين زخم شعبي متماه مع خطاب الجيش الذي بلغ حد اتهام هذه التيارات بخيانة الوطن والتآمر عليه. وقد ذهب الباحث محمد حلیم ليمام إلى أن الخطاب السياسي الشعبوي للجيش في تقاطعه مع النمط النيوبارتمونيالي الذي يطبع ممارسته لتوزيع الامتيازات والمناصب داخل الدولة بلغ به الأمر إلى حد استعمال "القدارة" لمنع التغيير، والتي تفيد توظيف المؤامرات والتلاعب والبلطجية، والاعتقالات السياسية لمنع قيام دولة مدنية، وفرض سيطرة الجيش على الاقتصاد والمجتمع⁵².

يستمد الخطاب السياسي الشعبوي والنمط النيوبارتمونيالي اللذين ينتهجهما الجيش في إدارته للدولة والمجتمع الجزائريين قوته من تواتر دسترة سموه على باقي المؤسسات والجماعات والتنظيمات الأخرى، منذ صدور أول دستور جزائري عام 1963، وإلى غاية دور دستور 2020 الذي نصت ديباجته على إن "الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، يتولى مهامه بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك. ويعتز الشعب الجزائري بجيشه

⁵² - محمد حلیم ليمام، الفساد النسقي والدولة السلطوية: حالة الجزائر منذ الاستقلال، مرجع سابق، ص.ص 134-136.

لائحة المراجع

العربية

ابراهيم، حافظ، *الزبونية السياسية في المجتمع العربي: قراءة اجتماعية في تجربة البناء الوطني في تونس*، سلسلة أطروحات الدكتوراه. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006.

اسعيدي، ابراهيم و النعيمي، راشد محمد عبد الله، *العسكرة: مقارنة نظرية تأصيلية، مركز الجزيرة للدراسات*، فبراير 2022، شوهده في 2023/08/13، متوفر على: <https://2u.pw/3bL5TeT>

الأيوبي، نزيه، *تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط*، ترجمة أمجد حسين. بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2010.

براهيمي، عبد الحميد، *في أصل الأزمة الجزائرية (1957-1999)*. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001.

بشارة، عزمي، *الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية، مجلة سياسات عربية*، العدد 40 (2019).

بن خلف الله، الطاهر، *النخبة الحاكمة في الجزائر (62-89): بين التصور الايديولوجي والممارسة السياسية*. الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2007.

بوفرتيح، توفيق، "أمننة الجوار ونظرية المؤامرة" .. استراتيجية الجزائر لاحتواء الأزمات الداخلية، موقع *هسبريس*، 2023/06/02، شوهده في 2023/06/03، متوفر على: <https://2u.pw/V4pZmAK>

الجزائري في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين. الجزائر: دار المعرفة، 2000.

دخان، نور الدين ودراجي، هشام، *خطاب الأمننة الكلية وإشكاليات التدخل والسيادة في العلاقات الدولية، مجلة الناقد للدراسات السياسية*، المجلد 4، عدد 2 (2020).

ستنغل، فرانك وآخرين، *الشعبوية والسياسة العالمية: سبر الأبعاد الدولية والعبارة للحدود*، ترجمة محمد حشبي. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2022.

ستورا، بنجامين، *تاريخ الجزائر بعد الاستقلال 1962-1988*، ترجمة صباح ممدوح كعدان. دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، 2012.

سعود، الطاهر، أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر، ضمن: باروت، محمد جمال وآخرين، "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي". بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019.

صغيري، منير، تطور جيش الحدود من النشأة إلى غاية ميلاد هيئة الأركان (1957-1960)، *المجلة التاريخية الجزائرية*، المجلد 7، العدد 1 (2023).

عثمان، أشرف، الدولة النيوباترونية في المشرق العربي: في المنطق العصبي وإعادة إنتاج الطائفية، *مجلة عمران*، العدد 3 (2015).

عليوان، هشام، الشعبية في سياقاتها التاريخية، *مجلة زوات*، العدد 47 (2018).

قرة، اسماعيل وآخرون، مستقبل الديمقراطية في الجزائر. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002.

الكنبوري، ادريس، الشعبية، المفهوم والتجليات شرقا وغربا، *مجلة زوات*، العدد 47 (2018).

لونيسي، رابح، الصراعات الداخلية للثورة الجزائرية في الخطاب التاريخي الجزائري، *مجلة إنسانيات*، العددان 25-26 (2004).

ليمام، محمد حليم، الفساد النسقي والدولة السلطوية: حالة الجزائر بعد الاستقلال. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2017.

ماكدونالد، كيفين، *الحركات العالمية: الفعل والثقافة*، ترجمة هبة عبد العزيز غانم. لندن: مؤسسة هنداوني سي أي سي، 2019.

مخلف، بشير، *موقع الدين في عملية الانتقال الديمقراطي في الجزائر، فترة (1989-1995): دراسة في التمثيلات السياسية لواقع التعددية الحزبية عند بعض المنتسبين للجهة الإسلامية للانقاذ - المنحلة -*، رسالة دكتوراه في علم الاجتماع السياسي. جامعة وهران: كلية العلوم الاجتماعية، السنة الجامعية 2013-2014.

وزارة الإعلام والثقافة الجزائرية، *خطب الرئيس بومدين: 19 جوان 1965 - 19 جوان 1970*، إدارة الوثائق والمنشورات. قسنطينة: مطبعة البعث، 1970.

Addi, Lhaouari, De la performance du populisme algérien, *revue Peuples méditerranéens*, n° 52-53 (1990).

Bland, Douglas, A Unified Theory of Civil–Military Relations. *Armed Forces and Society*, vol. 26, no. 1, (1999), pp.7-25.

Bourrat, Flavien, L'Armée Algérienne : Un Etat dans l'Etat ?, *revue Les Champs de Mars*, n° 23 (2012).

Brahim, Rachida, « Nous exécons le racisme » : contrôle migratoire et approche culturaliste des crimes racistes dans la France des années 1970, *OpenEdition Journals*, publié le 30/10/2019, consulté le 17/11/2023, disponible sur : <https://bit.ly/3iWyXFfi>

Buzan, Barry and others, *Security : A New Framework for Analysis*. London : Lynne Rienner Publishers, 1998.

Cheesman, Nic and others, *Oxford Dictionary of African Politics*, Oxford University Press, 2019, accessed 23/10/2023 in : <https://bit.ly/3BVW626>

Daguzan, Jean-François, *Armée et société dans le monde arabe : entre révolte et conservatisme*, MAGHREB-MACHREK, vol. 4, no 214(2012)

Di Tella, Torcuato, Populism and Reform in Latin America, in : Claudio Véliz, *Obstacles to Change in Latin America*. London : Oxford University,1965.

Feaver, Peter, *Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations*. Cambridge : Harvard University Press, 2003.

Gèze, François, Armée et nation en Algérie : l'irrémissible divorce ?, *revue HERODOTE*, vol 1, no 116 (2005).

Hachemaoui, Mohammed, La représentation politique en Algérie entre médiation et clientélaire et prédation (1997-2002), *revue française de science politique*, vol. 53, no 1(2003).

Huntington, Samuel, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge : Harvard University Press, 1957.

L'État néo-patrimonial en Afrique noire, *In États d'Afrique noire : Formation, mécanisme et crise*. Paris : Karthala, 1991.

Medard, Jean-François, Clientélisme politique et corruption, *revue Tiers-Monde*, tome 41, n°161 (2000).

Permanences du jeu politique en Algérie, *Politique Etrangere*, no 2(2009).

Populisme, néo-patrimonialisme et démocratie en Algérie, *HAL archives-ouvertes*, publié le 23/06/2009, consulté le 23/10/2023, disponible sur : <https://bit.ly/3vuRLk0>

Qui gouverne (réellement) l'Algérie ?, *revue Politique africaine*, no 142(2016).

Remaoun, Hassan, L'intervention institutionnelle et son impact sur la pratique historiographique en Algérie : la politique « d'écriture et de Réécriture de l'histoire », tendances et contre-tendances, *revue Insaniyat*, no 19-20 (2003), consulté le 07/09/2023, disponible sur : <https://bit.ly/2YN4P7X>

Roberts, Kenneth, Populism, Political Conflict, and Grass-Roots Organization in Latin America, *Comparative Politics*, vol. 38, no 2 (2006).

Sociologie politique d'un populisme autoritaire, *CONFLUENCES MEDITERRANNEE*, vol. 2, no 81 (2012).

Zartman, Willian, L'Armée dans la politique Algérienne, *Annuaire de l'Afrique de Nord*, Paris : CRESM / CNRS, 1967.

